

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1517 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
“Sibir daryolarining burilishi” loyahasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bezod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
“Deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li, Qurbanov Ulug'bek Erkinovich	

Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет.....	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o'zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri.....	270
Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo'nalishlari.....	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O'zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi.....	277
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o'zgarish tendensiyalari.....	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi.....	286
Po'latov Abdulloh Xolxo'jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана).....	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta'limida qo'llanilishi.....	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o'g'li	
Sun'iy intellektlar yordamida o'quvchilarni hayotiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirishi.....	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo'rayevna, Kurbanov Azimjon Jo'raboy o'g'li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari.....	316
Saypiddinov Shukrullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o'g'li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari.....	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O'zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o'zgarish tendensiyalari va istiqbollari.....	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o'rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta'rifiy tahlil.....	336
Bakirov Qobiljon Mamatusupovich	
Bandlikni ta'minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli.....	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari.....	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия.....	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg'ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko'rsatkichlarining o'zgarishi: panel regressiya tahlili.....	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O'zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari.....	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o'g'li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish.....	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish.....	380
G'aniev Elyor Sobirjonovich	
O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati.....	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	
The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region.....	392
Osmanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета.....	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	

Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish.....	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish.....	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish.....	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньсжайлиевич	
The impact of tourism on the economy of Uzbekistan.....	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari.....	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	

Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlari.....	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution.....	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati.....	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari.....	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili.....	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish.....	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari.....	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish.....	631
Xamdamiy Eldor Toshtemirovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari.....	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амали Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике.....	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане.....	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы.....	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish.....	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas.....	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	
Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	

Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish	848
Xodjaniboyev Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlar va o'ziga xos xususiyatlari	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	

Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ixomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Вахромбек Бобоjonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамуратовна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах снг: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Bahromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xojiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulnur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar.....	1314
Khusniddin Egamnazarov	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1339
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Analysis of increasing the speed of information exchange between the control interface and execution mechanisms in emergency mode in intelligent systems.....	1346
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'lu Assistant	
Sa'noat korxonalari va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	1351
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Abdullayeva Saodat Mengbayevna, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Korxonaning moliyaviy holatini baholashda zamonaviy tahlil uslublarining qo'llanilishi.....	1355
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Suleymanova Asel Armanovna	
Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	1360
Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Rekreatsiya turizmi va sog'lomlashtirish xizmatlari integratsiyasi.....	1365
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda ba'zi iqtisodiy yondashuvlarning nazariy jihatlari.....	1369
Iskandarova D.B.	
Yashil (eko) investitsiyalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish.....	1373
Kamilova Iroda Xusniddinovna	

Improvement of inventory accounting audit based on international standards	1378
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybachin Olim qizi	
Artificial intelligence systems for assessing creditworthiness	1382
Mardonova Durдона Yaxshiboy qizi	
B2B bozorini rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish	1387
Samadov Askarjon Nishonovich	
Tech-driven growth and the economy of the future: brics-t in the society 5.0 paradigm	1395
Kaldibayev Nurlan Alimjanovich, Sagdullayeva Gulnora Botirovna, Durmanov, Akmal Shaimardanovich	
O'zbekistonda tabiiy resuslardan olinadigan rentaning yaimdagi ulushiga tanlab olingan o'zgaruvchilar ta'siri tahlili	1404
Tursunov Husnidin, Ibragimov Hasan	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish	1412
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Public perception of the feasibility of introducing islamic banking in Uzbekistan: a consumer perspective	1418
Dr. Shamirova Surayyo Kabildjanovna	
Directions for implementing the innovative digital technologies in tourism	1425
Norchaev Asatullo Norbutaevich	
Возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов	1430
Шомуродов Равшан Турсункулович, Хакимов Хафизбек Хамза угли	
O'zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning transport-logistika jarayonini mintaqaviy darajada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish	1436
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
Aksiyalar qiymatini baholashning nazariy asoslari	1440
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti tahlili	1444
Raimjanova Madina Asrarovna, Zokirova Feruza Farxod qizi	
Yashil loyihalarni davlat xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	1449
Zokirova Feruza Farxod qizi	
Факторы и риски, влияющие на оценку стоимости акции	1453
Батирхужа Азиза Фахмуддин кизи	
Финансовые риски в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и способы управления	1458
Нуруллина Камила Рустамовна	
Tijorat banklarining yangi bank xizmatlarini iqtisodiy samaradorligi	1463
Rahmatov Temur Sotiboldiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik innovatsiyalarning roli va amalga oshiruv mexanizmlari	1472
Ulichkina Lyudmila Ivanovna	
Эволюция профессиональных стандартов в республике узбекистан: от формирования к внедрению в сфере туризма	1478
Гольшева Елена Вячеславовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Aligning uzbekistan's education reform with global best practices: the university of missouri as a model for systemic transformation	1485
Azamat Sulaymonov, Laylo Yakhshiboyeva	
O'zbekiston tijorat banklarining investision faolligini ta'minlash masalalari	1489
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalasi	1493
Q.O.Tursunboyev	
Adoption of green economy mechanisms in the process of diversification of construction enterprises	1500
Yembergenova Aynur Aidosbayevna	
Nomoddiy aktivlar hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish yo'llari	1506
Rozmatova Umida Yuldashevna	
Raqamli moliya va uni sohaga joriy etish: innovatsion salohiyat	1512
Babadjanov Abdirashid Musayevich	

UO'K:338.431.2: 336.114

RAQAMLI MOLIYA VA UNI SOHAGA JORIY ETISH: INNOVATSION SALOHIYAT

Babadjanov Abdirashid Musayevich

PhD, dotsent, Toshkent amaliy fanlar universiteti.,

"Bank va moliya" kafedrasida dotsenti.

E-mail: pirbobo@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0164-0475

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli moliya masalalari va uning sohaga ta'siri ko'rib chiqiladi, shuningdek, innovatsiya salohiyati tavsiflanadi. Raqamli moliya Respublikadagi moliya sohani asosiy drayverlari va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbolli segmentlari bilan belgilanadi. Innovatsion salohiyat innovatsion faoliyatning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, korxonalarining moliyaviy tuzilmasi samaradorligini oshirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: raqamli moliya, raqamli vositalar, soha, ma'lumot, ishlab chiqarish, rivojlanish, innovatsion salohiyat.

Abstract: This article examines the issues of digital finance and their impact on the field, as well as describes the potential for innovation. Digital finance is determined by the main drivers of the financial field in the Republic and promising segments of the development of the production of innovative products. Innovative potential is the driving force of innovative activities and implies an increase in the efficiency of the financial structure of enterprises.

Key words: digital finance, digital tools, sphere, information, production, development, innovative potential.

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы цифровых финансов и их влияние на сферу, а также описывается потенциал для инноваций. Цифровые финансы определяются основными драйверами финансового сектора в республике и перспективными сегментами развития производства инновационной продукции. Инновационный потенциал является движущей силой инновационной деятельности и предполагает повышение эффективности финансовой структуры предприятий.

Ключевые слова: цифровые финансы, цифровые инструменты, сфера, информация, производство, развитие, инновационный потенциал.

KIRISH

Iqtisodiy munosabatlarning yangi turi - raqamli moliya, uning asosi oqilona siyosat doirasida jamiyatni taraqqiyoti, mamlakatda axborot-texnologik rivojlanishni keng ko'lamli isloh qilish, global muammolarni hal qilish, aholini sifatli mahsulotlar bilan doimiy ravishda ta'minlash uchun mustahkam asos bo'ladi. Shu bilan birga, bu Respublikada raqamli moliya sohasida innovatsion salohiyat darajasini oshirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda an'anaviy moliyaviy tizimlarni o'zgartirish qobiliyatidir. Raqamli innovatsiya xizmatlarning mavjudligini yaxshilash, operatsiyalar samaradorligini oshirish va moliya sektorida yangi biznes modellarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Raqamli moliya sohaning yuqori darajadagi o'sishni ta'minlash qobiliyati bilan ajralib turadi, chunki uzoq muddatli foyda o'sishi uchun mustahkam poydevor yaratadigan korxonalar soliq va yig'implarni o'z vaqtida to'laydilar, shuningdek juda tez va foydali asosda daromad oladilar. Ushbu zamonaviy moliyaviy-iqtisodiy ma'lumotlarga asoslangan yondashuv bilan o'sishni boshqarish uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda, ishlab chiqarish korxonalarini mahsulot turlarini dinamik ravishda kengaytirishi va butun dunyo bo'ylab yangi bozorlarga chiqish yo'lini topishi kerak.

Moliyaviy xizmatlarning yangi masofaviy raqamli shaklga o'tishi, platformalarning innovatsion raqamli mahsulotlarini ishlab chiqish, moliyaviy onlayn xizmatlardan foydalanish, shuningdek, bu borada innovatsion moliyaviy muhitning paydo bo'lishi-bularning barchasi moliya va umuman iqtisodiyotning innovatsion

rivojlanishiga yordam beradi. Ya'ni, moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishining omillaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlarni o'tkazish uchun sifatli ilmiy izlanishlarga tayangan xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy nashrlari tomonidan foydalanilgan materiallar va sharhlarga ko'ra:

Makarov raqamli moliya harakati haqida shunday deydi, moliyaviy boshqaruv sohasida raqamli transformatsiya duch keladigan asosiy tendentsiya va qiyinchiliklar, shuningdek, ularga ta'sir ko'rsatadigan turli jihatlar ko'rib chiqilgan[1].

Gavrilovning so'zlariga ko'ra, raqamlashtirish raqamli texnologiyalarning biznesning barcha sohalariga integratsiyalashuvidir. Raqamli transformatsiya, shuningdek, moliyaviy tashkilotlardan doimiy ravishda bozorning boshqa sub'ektlari bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash, tajriba o'tkazish va innovatsiyalarni amalga oshirishning yangi usullarini izlashni talab qiladigan madaniy o'zgarishdir [2].

Buliga shunday fikr bildiradi, moliya bozori subyektlari faoliyati amaliyotiga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish mahalliy kelishuvni shakllantirish orqali moliyaviy mahsulotlarni etkazib beruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlardagi ziddiyatlarni hal qilishga yordam beradi [3].

Blajevich ta'kidlashicha, raqamlashtirish bugungi kunda inson hayotining barcha sohalarida aks etadigan eng global jarayonlardan biridir. Moliya bozori uchun bu uning rivojlanishining ajralmas qismidir [4].

Kiselyovni tadqiqotlarida, raqamli transformatsiyaning asosiy tamoyillarini shakllantirishga olib keladigan va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning innovatsion salohiyatini amalga oshirish orqali natijaga erishishni ta'minlaydigan raqamli vositalar yordamida amalga oshiriladigan innovatsion salohiyatni rivojlantirish uchun raqamli transformatsiyani amalga oshirish maqsadlarini aniqlash [5].

Arzumanovni fikricha, moliya-byudjet sohasida nazorat jarayonida foydalaniladigan axborot tizimlari turlariga alohida e'tibor qaratilgan. U bulutli hisoblash va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirishni ta'minlaydigan moliyaviy platformalarga asoslangan [6].

Konyagina izlanishlarida, darslikda raqamli transformatsiya sharoitida makro va mikroiqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, sanoatdagi o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish va iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'zgartirish to'g'risida materiallar mavjud [7].

Raqamli moliyani moliyaviy jarayonlari va xizmatlarining samaradorligi, mavjudligi va xavfsizligini oshirish uchun sohaga raqamli texnologiyalarni joriy etish zarur.

RAQAMLI MOLIYADA TADQIQOT USULI

Moliyaviy sohada raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi yangi raqamli moliya paydo bo'lishiga olib keldi. Ilm-fanni rivojlantirish jarayonida raqamli moliya sohasiga ta'sir qilish usullari qanday xususiyatlarga ega ekanligini va u qanday shakllanishini aniqlash kerak. Raqamli moliya ushbu usuldan sohani moliyaviy holatiga ta'sirini o'rganish uchun foydalanadi. Raqamli moliya sohasiga ta'sir qilish usullari:

- raqamli moliya jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirishda sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilish, tendentsiyalarni bashorat qilish, anomalialarni aniqlash va qaror qabul qilish bo'yicha tavsiyalar beradi;

- raqamli platforma va ekotizimlarni hamda ularni moliya bozori ishtirokchilariga o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon beradigan infratuzilma va vositalarni taqdim etadi. Bunday platformalar operatsion xarajatlarni kamaytirishga, resurslar va vaqtni samaraliroq boshqarishga qodir;

- funktsional muvofiqlikda umumjahon standartlarni yaratish turli xil moliyaviy tizimlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvining umumiy qoidalarini belgilaydi;

- raqamli moliyaviy jarayonlar soha tizimdagi shaxs yoki ob'ektni aniqlash va saytga, dasturga, ijtimoiy tarmoqdagi akkauntga kirishda foydalanuvchi identifikatorini tekshirish shuningdek, moliyaviy tashkilotlarga mijozning shaxsini tekshirish va uning jismoniy mavjudligini talab qilmasdan onlayn muhitda xavfsizligini ta'minlash imkonini beradi.

Ularning yordami bilan tashkilotni yangi texnologiyalari va xizmatlarni osongina birlashtirishi, shuningdek, u sheriklar va mijozlar bilan ma'lumot almashishni yaxshilaydi.

Raqamli moliyaviy savodxonlik bilimlarni boshqarishning muhim tarkibiy qismidir va bilimga asoslangan muhitni yaratishga jiddiy yondashadigan tashkilotlar ushbu muammoni hal qilish strategiyasiga ega bo'lishi kerak [8].

Raqamli moliya tarmoqlar, bank va moliya tashkilotlari, shuningdek, mobil ilovalar yoki onlayn platformalar orqali muloqot qilishning yanada moslashuvchan va qulay usullarini taqdim etadi. Sanoatni o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashtirish, rivojlanayotgan raqamli texnologiyalarni ilmiy tadqiqot institutlari bilan mukammal birlashtirishga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish uchun tegishli tahliliy usullardan foydalangan holda buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot va boshqa hujjatlarni qayta ishlash, moliyaviy vaziyatni baholash va kelajakdagi moliyaviy salohiyatni bashoratlash jarayoni xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning moliyaviy tahlilidir.

Raqamlashtirish ma'lumotlar bilan ishlashning yangi usullarini qo'llash imkoniyatlarini ochadi. Bu yerda asosiy vositalardan biri bu buxgalteriya tizimlari, to'lov operatsiyalari va marketing tadqiqotlari natijalari kabi turli xil ko'p kanalli manbalardan olingan axborotlarni birlashtirish natijasida hosil bo'lgan ma'lumotlar. Shuningdek, sun'iy intellekt va texnikani o'rganish texnologiyalari moliyaviy ko'rsatkichlarni bashoratlash va turli stsenariylarni modellashtirish uchun keng qo'llaniladi.

Ishlab chiqarishni raqamlashtirish turli xil innovatsion texnologiyalardan faol foydalanishni o'z ichiga oladi, ulardan biri qo'shimchalar ishlab chiqarishdir [9].

Raqamli moliya moliyaviy sohada samaradorlikni oshirish, xizmatlarning mavjudligi, xatarlarni boshqarish yoki mijozlar ehtiyojini qondirish uchun innovatsion salohiyatiga tatbiq etiladigan yangi g'oyalar, mahsulotlar, xizmatlar yoki jarayonlar bilan tavsiflanadi. Ular moliya tizimini yanada moslashuvchan, samarali va raqobatbardosh qilish, shuningdek tarmoqlararo xarajatlarni kamaytirish va xo'jaliklarni turli guruhlar uchun moliyaviy xizmatlar mavjudligini oshirish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shadilar.

Innovatsion salohiyat, raqamli moliya va tahlil natijalarini sohaga joriy etish 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval. Raqamli moliyani sohaga journey etish va innovatsion salohiyat aks ettirilgan¹.

Innovatsion salohiyat	Raqamli moliya	Tahlil
<i>Moliya tizimini rivojlantirish.</i> Moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshirishda mobil ilovalar, elektron hamyonlar va raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish pul o'tkazmalari va to'lovlarni avvalgidan ko'ra tezroq va qulayroq qilish imkonini beradi;	<i>Hosildorlik va samaradorlikni oshirish.</i> Raqamli innovatsiyalar biznes jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga imkon beradi.	<i>Tahlilni aniqligi va samaradorligini oshirish.</i> Zamonaviy dasturiy ta'minot sizga chiqish ma'lumotlarini jadval va grafik shaklda taqdim etish, hisob-kitob metodologiyasiga va yakuniy moliyaviy natijani ko'rsatish shakllariga tuzatishlar kiritish imkonini beradi.
<i>Moliya bozorini optimallashtirish.</i> Moliya bozori tuzilmasining o'zgarishida blokcheyn va kriptovalyutalar kabi yangi mutaxassislar va texnologiyalar paydo bo'lishi an'anaviy moliyaviy munosabatlar tizimini o'zgarishiga olib keladi;	<i>Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash.</i> Raqamli xizmatlarni shaxsiylashtirilishi, qulayligi va mavjudligi foydalanuvchilar qoniqishini oshirishga yordam beradi.	<i>Tendentsiyalar va xatarlarni aniqroq bashorat qilish qobiliyati.</i> Yangi tahlil va mashinani o'rganish vositalaridan foydalanish ongli qarorlar qabul qilishga va investitsiyalarning daromadlilikini oshirishga yordam beradi.
<i>Ijtimoiy moliyaviy rivojlantirish.</i> Ijtimoiy moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishda moliyaviy xizmatlar aholining barcha qatlamlari uchun qulay va mavjud bo'lib, bu esa moliyaviy inklyuzivlikni oshirishga yordam beradi;	<i>Yangi biznes modellarini yaratish.</i> Raqamli innovatsiyalar innovatsion biznes modellari va daromad manbalarini ishlab chiqish imkoniyatlarini taqdim etadi.	<i>Biznes-jarayonlar samaradorligini oshirish.</i> O'zbekistonda raqamli moliya sohasiga tegishli kompaniya tadqiqotlari tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli transformatsiya kompaniya daromadlarini 25-30% ga oshirishi va xarajatlarni 35-40% ga kamaytiradi.
<i>Moliyaviy boshqaruvni avtomatlashtirish.</i> Raqamli moliyaviy texnologiyalari to'g'ri investitsiya modellarini yaratishga va xarajatlarni optimallashtirishga, shuningdek boshqaruv qarorlarini qabul qilishni soddalashtirishga imkon beradi;	<i>Xizmatlar va ma'lumotlarga kirishni kengaytirish.</i> Raqamli texnologiyalar xizmatlar va ma'lumotlarning mavjudligi va tarqalishini oshirishga yordam beradi.	<i>Moliyaviy ma'lumotlar mavjudligini oshirish.</i> Raqamlashtirish ma'lumotlar yig'ish va ko'rsatkichlarni hisoblashni avtomatlashtirish orqali moliyaviy tahlilning axborot bazasini kengaytiradi.
<i>Ma'lumotlar tahlili.</i> Katta ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatida, moliya bozorining faoliyati va rivojlanishining yashirin qonuniyatlari va qonunlarini aniqlash, shuningdek inqiroz hodisalarini bashorat qilishga imkon beradi;	<i>Barqaror va ekologik toza rivojlanish.</i> Raqamli echimlar energiya samaradorligini oshirishga va ekologik ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.	<i>Raqamli iqtisodiyot rentabelligini oshirish.</i> Kompaniyani mehnat unumdorligini va raqobatbardoshligini oshiradi, ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi va yangi ish o'rinlari yaratadi, shuning bilan, qashshoqlik va ijtimoiy tengsizlik yo'q qilinadi.
<i>Jamiyat taraqqiyoti.</i> Mamlakatni barqaror rivojlanishi, raqamli echimlar energiya samaradorligini oshirish va ekologik ta'sirni kamaytirishga, shuningdek iqtisodiy o'sish omili sifatida iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsiyalarni rivojlantirishga, korxonalarining raqobatbardoshligini mustahkamlashga yordam beradi;	<i>Iqtisodiy o'sish.</i> Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatni rivojlantirish iqtisodiy o'sish omiliga, korxonalar raqobatbardoshligini mustahkamlash vositasiga aylantirish.	<i>Raqamli iqtisodiyotda YAIM o'sishi.</i> Yirik sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni ko'paytirish, faoliyatning shaffofligini ta'minlash va mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yalpi ichki mahsulot hajmini oshiradi.

1 Manba: Muallif tomonidan izlanish asosida ishlab chiqilgan.

Davlat moliyasini raqamlashtirish shaffoflik, samaradorlik, xarajatlar va daromadlar ustidan nazoratni oshirishga qaratilgan.

Iqtisodiy islohotlar sharoitida raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish va iqtisodiyotning barcha tarmoqlari xo'jalik yurituvchi subyektlarining faoliyatini ta'minlash juda muhimdir. Sanoatga asoslangan biznes turlarini qayta ko'rib chiqish orqali raqamli moliyaning innovatsion salohiyatidan va raqamli texnologiyalarning barcha kuchlaridan foydalanish kerak.

Raqamli vositalarni joriy etish xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xo'jalik yuritishning turli darajalarida innovatsion salohiyatini oshirish vositasi va ularning innovatsion rivojlanishining kalitidir, ular o'z navbatida ikki guruh tomonidan taqdim etiladi, ya'ni: kundalik hayotga tatbiq etilgan – shaxsiy kompyuterlar, ijtimoiy tarmoqlar, aqlli dronlar, katta ma'lumotlarni tahlil qilish; alohida tarmoqlarga kiritilgan boshqaruv, lekin kundalik hayotda emas – aqlli implantlar, sun'iy intellekt, robototexnika, umumiy iqtisodiyotdan foydalanish.

Iqtisodiyotga investitsiyani jalb qilish mexanizmini takomillashtirish, sohada sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish, iqtisodiyotni yuksalishi va mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadigan qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish muhimdir [11].

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ilmiy innovatsion faoliyatini baholash metodologiyasini ishlab chiqishga yo'naltirilishi kerak.

Raqamli moliya moliyaviy texnologiyalarni rivojlantirishning asosidir. Asosan banklar jamiyatni taraqqiyoti markazi sifatida, moliya bozorida innovatsiyalarni joriy etishning asosiy yo'nalishlarini aks ettiradi va raqamli iqtisodiyot dasturining asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi. Ular xalq xo'jaligining turli tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha ko'plab davlat dasturlari va strategiyalarida aks ettirilgan. 2-jadvalda raqamlashtirish darajasi ko'rib chiqilgan.

Biroq, moliya sektorini raqamlashtirish kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish, shuningdek, huquqiy tartibga solish va me'yoriy-huquqiy bazani o'z ichiga olgan bir qator muammolar bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sohalarni barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

2- jadval. Raqamli moliyani sohadagi afzalliklari, turli jihatlar va ta'siri aks etadigan².

Afzalliklar	Jihatlar	Ta'sir
<i>Tranzaktsiyalar tezligi.</i> Raqamli valyutalar deyarli bir zumda operatsiyalarni amalga oshiradi, bu esa xalqaro pul o'tkazmalari uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi.	<i>Moliyaviy xizmatlarning mavjudligini yaxshilash.</i> Raqamli texnologiyalar odamlarga, ayniqsa uzoq va kam ta'minlangan hududlarda, bankda jismoniy ishtirok etishni talab qilmasdan to'lovlar, o'tkazmalar va kreditlarni olish imkonini beradi.	<i>Soha.</i> Resurslarni taqsimlash samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalar mahsulot bozorlari va ishlab chiqarish omillari o'rtasidagi ma'lumot va axborotlar oqimini tezlashtiradi, loyihalar, korxonalar va tarmoqlar o'rtasida innovatsion resurslarni tarqatish tsikli kamaytiradi.
<i>To'lovlarni kamaytirish.</i> Vositachilarning etishmasligi va operatsion xarajatlarning pastligi transfer to'lovlarning pasayishiga olib keladi.	<i>Samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish.</i> Avtomatlashtirilgan xatarlarni boshqarish tizimlari va algoritmik savdo platformalari yuqori yuk va murakkablik sharoitida qarorlarni tezroq va aniqroq qabul qilishga imkon beradi.	<i>Iqtisodiyot.</i> Raqamli moliya iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, ular moliyaviy xizmatlarni taqdim etishning an'anaviy tartibini o'zgartiradi va moliyaviy innovatsiyalar va iste'molchilarga tegishli xizmatlarning paydo bo'lishiga yordam beradi.
<i>Shaffoflik va xavfsizlik.</i> Blokcheyn kabi raqamli valyutalar ortidagi texnologiyalar tasdiqlangandan keyin ularni o'zgartira olmaslik orqali tranzaktsiyalarning yuqori darajadagi shaffofligi va xavfsizligini ta'minlaydi.	<i>Yangi moliyaviy modellar va xizmatlarni rivojlantirish.</i> Blockchain texnologiyasi aktivlarni o'tkazish va mulk registrlarini boshqarish uchun xavfsiz va shaffof tizimlarni yaratishga imkon beradi.	<i>Ilmiy muassasa.</i> Hozirgi iqtisodiy islohatlar sharoitida raqamli moliyani amaliy qo'llash masalalari bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlar olib boradi. Institut ilmiy tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: raqamli moliya sohasida bilimlarni to'plash va vakolatlar yaratish; raqamli valyutalarning funktsiyalarini o'rganish; davlat sektori uchun moliyaviy modelni shakllantirish.
<i>Mavjudligi.</i> Raqamli valyutalar bank infratuzilmasi rivojlanmagan hududlarda aholi uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanishni yaxshilashi mumkin.	<i>Moliyaviy firibgarlikka va pul yuvishga qarshi kurash.</i> Avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va mashinani o'rganish tizimlari shubhali moliyaviy operatsiyalarni aniqlashga va mumkin bo'lgan firibgarlik sxemalarining oldini olishga yordam beradi.	<i>Korxonalar.</i> Raqamli moliya moliya institutlari va korxonalar o'rtasidagi ma'lumotlarning shaffofligini oshirishga intiladi va shu bilan tashkilotning bankrotlik xavfini kamaytiradi, chunki ma'lumotlarning assimetriyasi moliyaviy to'lov qobiliyatsizligi uchun asosiy xavf omilidir.

2 Manba: Muallif tomonidan izlanish asosida ishlab chiqilgan.

<i>Firibgarlikka qarshi kurashda yordam.</i> Raqamli texnologiyalar bank operatsiyalarini ma'lumotlar bazasi bilan tekshirish orqali firibgarlikni tekshirishga imkon beradi, bu esa mablag ' yo'qotilishining oldini olishga yordam beradi.	<i>Raqobat va innovatsiyalarni kuchaytirish.</i> Texnologik startaplar va moliyaviy texnik echimlarga ixtisoslashgan kompaniyalar an'anaviy moliya institutlari bilan raqobatlasha oladigan yangi mahsulot va xizmatlarni taklif qilishadi.	<i>Sanoat.</i> Sanoatdagi raqamli moliyaning ta'siri moliyalashtirish tarkibini optimallashtirish va korxonalarining innovatsion faoliyatini faollashtirishdan iborat. Raqamli moliya sanoatni modernizatsiya qilish, texnologik taraqqiyot, aholi farovonligini oshirish va iqtisodiy rivojlanishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, sanoatda investorlarga boshqaruv qarorlari samaradorligini oshirish uchun korporativ investitsiyalar haqida to'liqroq ma'lumot oladi.
<i>Investitsiyalarni jalb qilish.</i> Raqamli moliya milliy iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi, bu esa iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.	<i>Mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish.</i> Raqamli moliyaviy texnologiyalar banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar bilan, masalan, mobil ilovalar yoki onlayn platformalar orqali muloqot qilishning yanada moslashuvchan va qulay usullarini taqdim etadi	<i>Bank faoliyatida.</i> Banklarning moliyaviy tashkilotlar va moliyaviy texnologiyalar sifatida o'zaro ta'siri o'zaro bog'liqlik va hamkorlik yo'lidan boradi, bunda bir tomondan banklar moliyaviy texnologiyalar xizmatlaridan foydalanuvchi yoki mijoz sifatida harakat qilishadi va ishlaydi, kompaniyaning individual moliyaviy texnologiyalari moliyaviy tashkilotga qadar rivojlanadi va qayta ro'yxatdan o'tkaziladi.

Bizning fikrimizcha, Innovatsion salohiyat sanoat ishlab chiqarishida innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan turli xil resurslar, shu jumladan moddiy, moliyaviy, intellektual, ilmiy, texnik-texnologiyalarning kombinatsiyasi sifatida tavsiflanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, raqamli moliya an'anaviy foydalanish mexanizmlarini tubdan o'zgartiradi, bu esa ularni tezlik, qulaylik va foydalanuvchilarning keng doirasi uchun mavjudligi jihatidan tubdan yangi sifat bilan ta'minlaydigan innovatsion vositalar to'plamini ifodalaydi.

Raqamli moliyani sohaga joriy etish nafaqat ko'plab jarayonlarni tezlashtiradi, balki tranzaksion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi, insonning standart operatsiyalarda bevosita ishtirokini minimallashtiradi va shu bilan tizimlarning umumiy ishonchligini sezilarli darajada oshiradi, shuningdek, xatolar ehtimolini kamaytirishga va boshqaruv samaradorligini oshirishga bevosita ta'sir qiladi.

Raqamli moliya sohadagi muammolarga quyidagi echimlarni taklif etadi: raqamli moliyani joriy etish tendentsiyalari; raqamli moliyaning sohadagi afzalliklari; raqamli moliyalashtirishni amalga oshirishga chaqiradi. Boshqa sohalar bilan integratsiya raqamli moliyaviy texnologiyalar iqtisodiyotni boshqa sohalar va tarmoqlari bilan mosligini hamda ularning o'zaro ta'sirini ta'minlashdan iborat. Uning joriy etilishi korxonalar va tashkilotlar uchun moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikka erishishda yangi istiqbollarni ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Makarov A.I. Osobennosti tsifrovoy transformatsii v upravlenii finansami / A. I. Makarov. - Tekst: neposredstvenniy // Molodoy ucheniy. 2024. - № 7 (506). - Pp. 261-263. URL: <https://moluch.ru/archive/506/111366>
2. Gavrilov A.A., Danielyan A.G. Tsifrovizatsiya ekonomiki kak faktor snijeniya riskov finansovogo sektora // Aktualnie Voprosi sovremennoy ekonomiki. 2021. - № 6. - Pp. 187-194.
3. Buliga E.S., Vasyukova L.K., Grigoreva V.I., Domov R.P. Tsifrovaya transformatsiya finansovogo rinka: riski i vozmojnosti // Nauka Krasnoyarya. 2022. T. 11. - № 2. - Pp. 49-67.
4. Blajevich O.G., Safonova N.S. Osobennosti razvitiya finansovogo rinka v usloviyax tsifrovizatsii // Nauchniy vestnik: Finansi, banki, Investitsii. 2021. - № 1(54). - Pp. 106-124.
5. Kiselyov R.O. Innovatsionniy potentsial sub'ektov xozyaystvennoy deyatelnosti v usloviyax tsifrovoy transformatsii // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2023. №8 (478). – Pp. 194-204. doi: 10.47475/1994-2796-2023-478-8-194-204.
6. Arzumanova L.L., Boltinova O.V., Petrova I.V. Tsifrovie tehnologii kak instrument finansovogo kontrolya: Ucheb. posobie dlya magistraturi / pod Red. L.L. Arzumanovoy. Moscow.: Norma: Infra-M, 2021. 104 p.
7. Konyagina M.N. Osnovi tsifrovoy ekonomiki: Uchebni i praktikum dlya vuzov / M.N. Konyagina [i dr.]; otv. red. M.N. Konyagina. Moscow.: Izdatelstvo Yurayt, 2024. 235 p.
8. Masyuk N.N. Tsifrovaya finansovaya gramotnost i tsifrovie finansovie kompetentsii v upravlenii znaniyami / N.N. Masyuk, A.A. Gerasimova, M.A. Bushueva // Kreativnaya ekonomika. Moscow.: 2023. – T. 17, № 5. – Pp. 1637-1654. DOI 10.18334/ce.17.5.117759
9. Kamenev S . V. , Romanenko K. S . Tekhnologii additivnogo proizvodstva [Additive Manufacturing Technologies], Orenburg, Orenburg State University Publ, 2017. 145 p.
10. Babadjanov A. Methods of financial analysis of the results of the activities of economic entities. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods. ISSN (E): 2942-1896. Volume 2, Issue 4, 2024, – Pp. 147-156.
11. <https://westerneuropeanstudies.com/index.php/1>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
